

PREPRINT

Das muss noch in Wikidata rein.*

Lukas C. Bossert ¹

Magdalene Cyra ²

Évariste Demandt ¹

Matthias Fingerhuth ²

Ceren Yildiz ²

¹ IT Center, RWTH Aachen, Aachen.

² FDM.nrw, Universität Duisburg-Essen, Essen.

Zusammenfassung

Mit zunehmender Zahl der Akteure wird die FDM-Landschaft zunehmend unübersichtlich. Obwohl es einige einschlägige Ressourcen und Anlaufstellen gibt, sind Informationen zu FDM-Strukturen bisher überwiegend verstreut und unstrukturiert. Wikidata bietet eine Infrastruktur, in der solche Informationen als Linked Open Data strukturiert gespeichert werden können. Der Beitrag illustriert die Möglichkeiten am Beispiel von FDM-Servicestellen und den Konsortien der NFDI.

1 1 Problemstellung und Ziel

2 Das Handlungsfeld Forschungsdatenmanagement (FDM) hat in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachst-
3 tum erfahren. An Universitäten sind Servicestellen oder Kontaktpunkte für FDM inzwischen die Regel, und
4 auch an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) oder außeruniversitären Forschungseinrich-
5 tungen (AUF) etablieren sich entsprechende Stellen zusehends. Begleitet wird das Wachstum von einer
6 zunehmenden Betonung der Bedeutung von Forschungsdaten im wissenschaftspolitischen Diskurs bzw.
7 vom ausgelobten Ziel, sie FAIR zu machen.¹ Damit einher geht eine gezielte Förderung des Handlungsfelds,
8 etwa durch Ausschreibungen des BMBF, aber auch durch LIS-Projekte, INF-Projekte in SFB und natürlich
9 auch die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Dies führt dazu, dass immer mehr Akteure im
10 FDM involviert sind. Dies macht die FDM-Landschaft zunehmend komplexer, wodurch es schwieriger
11 wird, einen Überblick zu behalten.

12 Informationen zu den Akteuren haben existieren bisher nur verstreut. So sind etwa Informationen zu
13 DFG-geförderten Aktivitäten in GEPRIS² hinterlegt, zu BMBF-Projekten im entsprechenden Förderkata-

* This preprint is available at doi.org/10.5281/zenodo.7683713

¹ M. D. Wilkinson, M. Dumontier, I. J. Aalbersberg u. a., „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship,“ *Scientific Data*, Jg. 3, Nr. 1, März 2016. DOI: [10.1038/sdata.2016.18](https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18).

² <https://gepris.dfg.de/gepris/OCTOPUS> (zuletzt abgerufen am 27.02.2023)

14 log des Bundes.³ Daneben gibt es verschiedene Informationsressourcen wie Forschungsdaten.org oder
15 Forschungsdaten.info, die aus der FDM-Praxis heraus Informationen aufbereiten. Sie können als Indizien
16 dafür gewertet werden, dass ein Bedarf nach weitergehender Information existiert. Einen Überblick über
17 die Angebote und Aktivitäten an einzelnen Standorten oder in bestimmten Bundesländern zu bewahren,
18 wird zusehends schwieriger. In diesem Beitrag skizzieren wir, wie Wikidata⁴ eingesetzt werden kann, um
19 eine öffentliche Informationsbasis zu Einrichtungen und Projekten im Bereich FDM zu pflegen. Dazu wird
20 zunächst ein kursorischer Überblick darüber gegeben, wie Informationen zu FDM-Strukturen bislang nur
21 verteilt zugänglich sind. Dabei werden auch Herausforderungen der Pflege und Nutzung von Informa-
22 tionen zu FDM illustriert. Darauf basierend illustrieren wir anhand von zwei Beispielen, wie der Einsatz
23 von Linked Open Data (LOD), umgesetzt in Form von Wikidata, dazu beitragen kann, diese verteilten
24 Informationen strukturiert zusammenzuführen, was einen zentralen Zugang sowie eine gemeinschaftliche
25 Pflege der Datenbasis ermöglicht. Die anschließende Diskussion bemüht sich um eine Abwägung der
26 Potentiale und Risiken dieses Ansatzes, bevor wir mit einem abschließenden Fazit und Ausblick enden.

27 2 Informationsquellen zu FDM-Strukturen - Status Quo

28 Dass Informationsportale und Verzeichnisse zu FDM-Strukturen einen Bedarf innerhalb der FDM-Landschaft
29 darstellen, kann angesichts der verschiedenen vorhandenen Anlaufstellen als gegeben angenommen wer-
30 den. Die vorhandenen Angebote zeichnen sich dabei durch unterschiedliche Zielgruppen, Redaktionsfor-
31 men und Ausbaugrade aus.

32 Mit [Forschungsdaten.info](https://forschungsdaten.info) existiert ein von einem über den deutschsprachigen Raum verteilten Redakti-
33 onsteam getragenes Informationsportal zum Themenbereich FDM, das neben praktischen Informationen,
34 die der Orientierung im Thema dienen sollen, auch Informationen zu strukturellen Aspekten wie FDM-
35 Projekten oder regionalen Aktivitäten bereitstellt. Hinter dem primären Zielen, praxisnahe Informationen
36 zu vermitteln und den Einstieg ins Thema FDM zu ermöglichen, rücken aber die Möglichkeiten, strukturel-
37 le Informationen über die FDM-Landschaft zu vermitteln, in den Hintergrund. Es finden sich dennoch
38 Unterseiten etwa zur NFDI oder zu FDM-Initiativen und -Projekten in den Bundesländern. Während die
39 dort im Fokus stehenden Informationen aufgrund der übergreifenden redaktionellen Betreuung aktuell
40 gehalten und koordiniert strukturiert werden, ist das Informationsangebot nicht auf eine umfassende
41 Darstellung von laufenden Projekten oder Kontakten an einzelnen Standorten ausgelegt. Entsprechend
42 bietet [Forschungsdaten.info](https://forschungsdaten.info) hier allenfalls sporadische Informationen.

43 Einige der Informationen zu strukturellen Aspekten des FDM werden von [Forschungsdaten.org](https://forschungsdaten.org) auf-
44 genommen. Das Wiki wird seit 2013 betrieben und stellt eine offene Plattform dar, die vielfältige Infor-
45 mationen zum FDM bündelt. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Nutzung zur Dokumentation von
46 Community-Aktivitäten wie etwa aus dem Kontext von Arbeitsgruppen der Deutschen Initiative für Netz-
47 werkinformation (DINI). Das Wiki wird aber teils auch genutzt, um die Arbeit von Drittmittelprojekten
48 darzustellen. Aus dieser Nutzung heraus bietet [Forschungsdaten.org](https://forschungsdaten.org) einen großen Reichtum an Infor-

³ <https://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/SucheAction.do?actionMode=searchmask> (zuletzt abgerufen am 27.02.2023)

⁴ <https://wikidata.org> (zuletzt abgerufen am 27.02.2023)

49 mationen. Eine engere redaktionelle Betreuung der Beiträge geschieht innerhalb des Wikis jedoch nicht,
50 so dass die übergreifende Struktur in vielen Teilen als organisch gewachsen erscheint, und Informatio-
51 nen nur bedingt systematisch erfasst werden. Für einen strukturellen Einblick in die FDM-Landschaft
52 stellen die *FDM-Kontakte* auf [Forschungsdaten.org](https://www.forschungsdaten.org) allerdings die bisher wohl umfassendste Übersicht mit
53 institutionellen Kontakten dar, die neben Hochschulen auch AUF und SFB berücksichtigen.⁵

54 Das Ziel der Bündelung von Kontakten und Diensten verfolgt auch das Serviceverzeichnis Forschungsda-
55 ten⁶. Das Serviceverzeichnis wurde aus der DINI-AG Forschungsdaten heraus konzipiert und verfolgt eine
56 strukturierte Sammlung von Kontaktstellen und Diensten für FDM. Bislang existiert das Verzeichnis jedoch
57 nur als Prototyp und wurde noch nicht umfänglich mit Informationen gefüllt, so dass es gegenwärtig kaum
58 als praxistaugliches Werkzeug gelten kann.

59 Neben diesen communitynahen oder -betriebenen Anlaufstelle zum Thema FDM existieren auch die
60 eingangs erwähnten Datenbanken von Drittmittelgebern. Diese zielen nicht eigentlich auf die Bereit-
61 stellung von Informationen zu FDM-Strukturen, bieten aber dennoch über die enthaltenen Daten zu
62 Projekten wesentliche strukturelle Informationen. Zu nennen sind hier vor allem GEPRIS der Deutschen
63 Forschungsgesellschaft (DFG) und der Förderkatalog des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
64 (BMBF) als Verzeichnisse der im deutschen Kontext wohl wesentlichsten Fördergeber.

65 Die DFG nimmt eine zentrale Stelle in der Drittmittelförderung von FDM ein. Neben der Förderung
66 im Bereich wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme (LIS) leisten auch sog. INF-
67 Teilprojekte (Informationsinfrastrukturteilprojekte) in Sonderforschungsbereichen (SFB) potentiell we-
68 sentliche Beiträge zur Entwicklung von FDM-Infrastrukturen oder -Anwendungen. In GEPRIS werden
69 sämtliche von der DFG geförderten Projekte dargestellt, wobei auch ergänzende Informationen etwa zu
70 den Projektbeteiligten geliefert werden. Da die Daten durch die DFG selbst bereitgestellt werden, kann von
71 einer hohen Qualität und Vollständigkeit der Informationen ausgegangen werden. Da neben den formalen
72 Daten der Projekte auch Zusammenfassungen enthalten sind, bietet GEPRIS auch über den Projekttitel
73 hinaus inhaltliche Informationen. In manchen Bereichen, etwa bei der Arbeit von INF-Teilprojekten in
74 SFB, gehen diese jedoch nicht in die Tiefe. Leider existieren keine Schnittstellen. Der Zugriff auf GEPRIS
75 kann ausschließlich über die Webmaske erfolgen, so dass ein maschinelles Verarbeiten der Daten nicht
76 ohne Weiteres möglich ist.

77 Neben der DFG ist jedoch auch das BMBF als struktureller Förderer von FDM aufgetreten. Dies ge-
78 schah zunächst 2016 durch die Ausschreibung *Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem*
79 *Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen*⁷, in Folge auch 2021 durch die
80 Ausschreibung *Forschungsdatenmanagement an Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte Wissenschaften*⁸
81 und erst jüngst durch die Förderung der *Datenkompetenzzentren*⁹. Für die von BMBF geförderten Projekte
82 stellt der Förderkatalog des Bundes eine Referenzressource dar. Zwar gibt es hier im Gegensatz zu GE-

⁵ <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDM-Kontakte> (zuletzt abgerufen am 27.02.2023)

⁶ <https://serviceverzeichnis-forschungsdaten.org/search.html> (zuletzt abgerufen am 27.02.2023)

⁷ <https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1233.html>

⁸ <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-17-Bekanntmachung-Fachhochschulen.html> (zuletzt abgerufen am 27.02.2023)

⁹ <https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-06-Bekanntmachung-Datenkompetenzen.html> (zuletzt abgerufen am 27.02.2023)

83 PRIS keine inhaltlichen Informationen zu den Projekten, doch sind immerhin umfassende Angaben zu
84 Antragsinstitutionen, zu Teilprojekten bei Verbundvorhaben, sowie Informationen zum Fördervolumen
85 vorhanden. Auch der Förderkatalog bietet keine Schnittstellen. Immerhin lassen sich die Ergebnisse der
86 Suche als csv-Dateien exportieren, was eine Weiterverarbeitung erleichtert.

87 Diese Übersicht zeigt: Es existieren gegenwärtig bereits zahlreiche Informationsquellen, aus denen sich
88 strukturelle Informationen zum Thema FDM entnehmen lassen. Diese greifen jedoch nicht ineinander,
89 so dass der Versuch, sich einen Überblick etwa zu an einzelnen Standorten vorhandenen Aktivitäten zu
90 verschaffen, bisher stets umfassende Recherchen in verschiedenen Quellen benötigte. Eine an einer Stelle
91 zusammengeführte Informationsbasis ist vor diesem Hintergrund ein Desiderat.

92 3 Wikidata als Lösungsansatz

93 Angesichts der dargestellten Ausgangslage möchten wir illustrieren, welche wesentlichen Potentiale in der
94 Zusammenführung von Informationen zu FDM-Strukturen liegen. Dabei greifen wir auf Wikidata zurück.
95 Im Folgenden illustrieren wir, wie sich die dort vorhandene Datenbasis erweitern lässt, um relevante
96 Strukturen im FDM abzubilden, und wie sich die so gesammelten Daten für gezielte Abfragen zu FDM-
97 Strukturen nutzen lassen. Grundlage von Wikidata ist das LOD-Konzept, das wir an dieser Stelle nur kurz
98 anreißen möchten.

99 Das Konzept einer Verknüpfung von offen verfügbaren Daten miteinander ist so alt wie das Internet
100 selbst und geht auf Tim Berners-Lee zurück.¹⁰ Aber im Gegensatz zum WWW, welches ein Gefüge aus
101 Internetseiten ist, zielt das LOD-Konzept auf ein strukturiertes Inbeziehungsetzen von Wissen ab.

102 Damit dieses Wissensnetz entsteht, bedarf es vier Grundregeln, die man nicht-technisch wie folgt
103 zusammenfassen kann:¹¹ 1) Die Daten müssen mit einer offenen Lizenz versehen sein. 2) Die Beschreibung
104 der Daten muss in einer standardisierten, maschinenverwertbaren Form erfolgen (im sog. Resource De-
105 scription Framework). 3) Daten, die online verfügbar sind, verwenden die standardisierte Schnittstelle
106 HTTP. Damit haben sie auch 4) eine einheitliche Bezeichnung und einen eindeutigen Identifikator, den
107 *Uniform Resource Identifier*. Anhand dieser vier Grundregeln können Daten miteinander verknüpft werden,
108 um so mitunter neue Wissensbereiche zu erschließen, deren Beziehungsgeflecht man zuvor nicht kannte
109 oder erahnt hat.

110 Wikidata setzt dieses Konzept in einer Weise um, die eine sehr niedrighschwellige Bearbeitung und Erwei-
111 terung der Datenbasis ermöglicht. Für die Dateneingabe genügt ein Browser (und Internetzugang) und die
112 Bearbeitung kann jederzeit und unabhängig von einer Anmeldung durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz
113 ist eine Registrierung für das Arbeiten mit Wikidata in vielen Fällen von Vorteil, da registrierte Nutzer
114 zusätzliche Privilegien gewinnen. So werden sämtliche von registrierten Nutzern vorgenommenen Ände-
115 rungen unter der Nutzerseite angezeigt, und erlauben so eine Zuordnung von Bearbeitungen zu einzelnen
116 Nutzenden. Ohne Anmeldung wird die IP-Adresse der Nutzenden gespeichert, die oftmals temporär ist.
117 Registrierte Nutzer verlieren zudem sukzessive Bearbeitungseinschränkungen, die einer missbräuchlichen

¹⁰J. Pomerantz, *Metadata*. The MIT Press, 2015. DOI: [10.7551/mitpress/10237.001.0001](https://doi.org/10.7551/mitpress/10237.001.0001), S. 173–178.

¹¹Vgl. <https://pro.europeana.eu/page/linked-open-data> (zuletzt abgerufen am 27.02.2023) und die mehr technische Ausführung auf <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html> (zuletzt abgerufen am 27.02.2023).

118 Bearbeitung vorbeugen.¹² Nutzende können sowohl Einträge bearbeiten als auch gänzlich neue Einträge
119 erstellen. Die Erstellung neuer Einträge kann auf der Startseite über *Create a new Item* erfolgen. Jedoch
120 sollte vorher stets recherchiert werden, ob bereits ein entsprechender Eintrag existiert, um Redundanzen
121 zu vermeiden.¹³ Nach diesen kann über *Search Wikidata* gesucht werden.

122 Für die Arbeit mit Wikidata ist ein Verständnis der Struktur der dort vorhandenen Daten unerlässlich.
123 Deshalb möchten wir an dieser Stelle die Struktur der Einträge in Wikidata Anhand des NFDI-Konsortiums
124 NFDI4Ing illustrieren. Die zentrale Eigenschaft der Daten in Wikidata ist die Verknüpfung der Daten-
125 objekte in Form sogenannter Triples. Ein jedes Triple stellt eine Verbindung von Elementen dar, die sich
126 in der Form Subjekt, Prädikat und Objekt abbilden lässt, die damit im wesentlichen der Struktur eines
127 einfachen Aussagesatzes im Deutschen entspricht, z.B. „NFDI4Ing ist ein akzeptiertes NFDI-Konsortium“.
128 *Abbildung 1* gibt wieder, wie sich die verschiedenen Komponenten von Wikidata einem Besucher der Website
129 darstellen.

130 Grundlage für die verknüpfte Struktur von Wikidata sind eindeutig identifizierbare *Items* (Datenobjekte)
131 wie NFDI4Ing. Die Rolle des Subjets in einem Triple wird immer von einem Datenobjekt gefüllt. Jedes
132 Datenobjekt hat einen individuellen *Item Identifier*, der mit einem Q beginnt – in unserem Fall Q98380344.
133 Neben diesem Identifikator verfügen Datenobjekte auch über ein Label, das die Objekte für Menschen iden-
134 tifizierbar macht. Im Gegensatz zu den Identifikatoren sind diese Label jedoch nicht einzigartig, sondern
135 können mehrfach verwendet werden. Tatsächlich können auch unterschiedliche Label für unterschiedliche
136 Sprachen verwendet werden. Eine *Beschreibung* (description) und *Aliases* (alternative Namen) ergänzen
137 diese Informationen.

138 Die Rolle des Prädikats wird in Wikidata von *Properties* (Eigenschaften) übernommen. Diese teilen viele
139 Eigenschaften mit Datenobjekten und lassen sich ebenfalls mit mittels Statements weiter beschreiben. Sie
140 haben jedoch eine semantisch andere Rolle und ihr Identifikator beginnt in Abgrenzung zu den Datenob-
141 jekten mit einem P, wie z.B. P31 „ist ein“.

142 Das Objekt in einem Triple wird schließlich mit einem *Value* (Wert) belegt. Werte können in Wikidata
143 sowohl die Form von Datenobjekten (z.B. „akzeptiertes NFDI-Konsortium“) als auch von quantitativen
144 Werten (z.B. „5“) nehmen, und auch unbekannte Werte (z.B. wenn ein Datum unbekannt ist) und der
145 Wert „kein Wert“ (z.B. wenn ein Planet über keinen Mond verfügt) lassen sich in Wikidata abbilden. Es ist
146 auch ohne weiteres möglich, dass ein Statement mehrere Werte für die gleiche Eigenschaft hat (z.B. wenn
147 ein Planet mehrere Monde besitzt). Die Werte lassen sich zudem mit *Qualifiern* (Qualifikatoren) weiter
148 spezifizieren. Im Beispiel von NFDI4Ing ist dies für die Affiliation mit der RWTH Aachen umgesetzt (siehe
149 auch *Tabelle 1*). Diese hat im Statement „NFDI4Ing – (hat) Affiliation – RWTH Aachen“ zunächst die Rolle
150 des Objekts. Sie wird jedoch umgehend zum Ausgangspunkt des Statements „RWTH Aachen – object has
151 role – applicant“, wobei es sich sowohl bei *object has role* als auch *applicant* um Properties handelt. Dabei ist
152 wichtig, sich dieses Zusammenhangs mit dem ursprünglichen Statement bewusst zu halten: Diese Aussage
153 ist keine globale Aussage über die RWTH Aachen (sie hat also noch an sich die Eigenschaft, Applicant zu

¹² Siehe dazu ausführlich https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:User_access_levels (zuletzt abgerufen am 31.01.2023)

¹³ Für eine detailliertere Anleitung zum Anlegen neuer Einträge, siehe https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/How_to_Edit_Wikidata.pdf (zuletzt abgerufen am 31.01.2023)

3 Wikidata als Lösungsansatz

label — **NFDI4Ing** (Q98380344) — **item identifier**

description — NFDI consortium for Engineering Sciences edit
 National Research Data Infrastructure for Engineering Services — **aliases**

▼ In more languages
 Configure

Language	Label	Description	Also known as
English	NFDI4Ing	NFDI consortium for Engineering Sciences	National Research Data Infr...
German	NFDI4Ing	Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die Ingenieurwissenschaften	NFDI Konsortium
French	No label defined	No description defined	
Bavarian	No label defined	No description defined	

All entered languages

Statements — **value**

property — instance of — accepted NFDI consortium edit
 rank — 1 reference — **collapsed reference**
 + add value

statement group — **affiliation** — RWTH Aachen University edit
 object has role — applicant — **qualifiers**
 1 reference — **opened references**
 reference URL — https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/442146713
 + add reference
 + add value

Abbildung 1: Übersicht der Strukturelemente in Wikidata

154 sein), sondern nur über die RWTH Aachen im Kontext des Statements über NFDI4Ing.
 155 Sämtliche Statements in Wikidata können durch *References* mit externen Quellen verknüpft werden.
 156 Dies ist ein zentrales Feature um die Nachvollziehbarkeit der Informationen in Wikidata zu gewährleis-
 157 ten. Schließlich lässt sich den Statements in Wikidata auch ein *Rank* (Rang) zuweisen. Dies ermöglicht
 158 die Gewichtung unterschiedlicher Informationen, etwa beim vorliegen historischer Werte, Werten aus
 159 unterschiedlichen Messmethoden oder schlicht unterschiedlichen Ansichten. Dies ist für die Abfragen, die
 160 wir im Folgenden vorstellen nicht von Bedeutung, soll jedoch der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt
 161 bleiben.

162 Die folgenden Beispiele sollen die Übertragung dieses Prinzips der Triples illustrieren:

163

Tabelle 1: Beispielhafte Struktur von Statements in Wikidata

Subjekt	Prädikat	Objekt	Spezifizierung	Spezifizierung
Item	Property	Value	Qualifier	Qualifier Value
NFDI4Ing (Q98380344)	Instance of (P31)	Accepted NFDI consortium (Q98270496)	-	-
NFDI4Ing (Q98380344)	Affiliation (P1416)	RWTH Aachen (Q273263)	Object has Role (P3831)	Applicant (P10602)

164

165 Im Folgenden stellen wir anhand von zwei Beispielen vor, wie sich einige FDM-relevante Inhalte in
 166 Wikidata abbilden lassen und zeigen, wie Abfragen geschrieben werden können, um diese Daten nach
 167 bestimmten Kriterien gefiltert aus Wikidata herauszuziehen.

168 3.1 Fallbeispiel 1: FDM-Servicestellen

169 Im ersten Fallbeispiel erstellen wir eine Liste von FDM-Servicestellen, die neben deren Namen auch de-
 170 ren Email-Kontakt, ihre URL und den Namen der beherbergenden Einrichtung enthält. Die Einträge in
 171 Wikidata basieren auf der eingangs diskutierten Liste von FDM-Kontakten auf Forschungsdaten.org, die
 172 wir im Laufe des Jahres 2022 übertragen und in Folge aktualisiert haben, wenn uns neue FDM-Kontakte
 173 bekannt wurden.

174 Damit die Abfrage alle relevanten Einträge berücksichtigen kann, ist es wichtig, bei ihrer Erstellung für
 175 die Servicestellen vier zentrale *properties* zu berücksichtigen. Diese sind *instance of* (P31)¹⁴, *part of* (P361),
 176 *email address* (P968) und *official website* (P856). Tabelle 2 gibt einen Überblick, wie diese Properties
 177 mit den entsprechenden Servicestellen als Objekten zu Statements in Form von Triples kombiniert werden.
 178 Zum besseren Verständnis führen wir an dieser Stelle aber ergänzend aus, wie diese Statements zu lesen
 179 sind.

180 Das erste Property ist *instance of* (P31) und trifft eine Aussage darüber, um was für eine Art von Entität es
 181 sich handelt. Die FDM-Servicestellen stellen eine Organisationseinheit dar, sodass als *value* *organizational*
 182 *unit* (Q679206) eingetragen wird. Der Value von *part of* (P361) ist die Forschungseinrichtung, an der die
 183 FDM-Servicestelle angesiedelt ist. Einrichtungen wie Hochschulen sind in vielen Fällen bereits als Items
 184 in Wikidata angelegt und mit weiteren Informationen versehen. Im Sinne der Nachvollziehbarkeit kann
 185 hier auch eine Referenz unter *reference* angegeben werden. Mit dem Property E-Mail-Adresse kann unter
 186 *email address* (P968) eine Kontaktadresse für die Servicestelle angegeben werden. Zu beachten sind, dass
 187 die Eingabe der E-Mail-Adresse mit */mailto:/* beginnen muss, um mit den von Wikidata geforderten
 188 Eigenschaften konform zu sein. Auch hier kann eine Referenz angegeben werden. Bei dem letzten Property
 189 *official website* (P856) wird die URL der Webseite als *value* angegeben, hinzu kommt jedoch auch ein *qualifier*,

¹⁴ Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Properties kann über die jeweiligen Webseiten gemäß des Schemas
<https://www.wikidata.org/wiki/Property:<PROPERTY-ID>> (bspw.
<https://www.wikidata.org/wiki/Property:P31>) aufgerufen werden.

190 der über *language of work or name* (P407), also die Sprache, in der die Webseite verfasst ist, Auskunft gibt. Da
 191 die URL selbst schon ein Verweis ist, erscheint eine Referenz hier nur bedingt nötig, ist aber möglich.

192 Tabelle 2: Übersicht der Statements zu den FDM-Servicestellen, die in der folgenden Abfrage verwendet
 werden.

	Property	Value	Qualifier	Qualifier Value
Item	Instance of (P31)	Organizational unit (Q679206)		
	Part of (P361)	Einrichtung		
	Mail address (P968)	mailto:E-Mail-Adresse		
	Official Website (P865)	Link + language of work or name (P407):	Language of work or name (P407)	Sprache, in der die Webseite verfasst ist

193

194 Auf Grundlage dieser Eintragungen lassen sich nun Abfragen stellen, die entsprechende Einrichtungen
 195 listen. Der nachfolgende Code in der Abfragesprache SPARQL führt im Wikidata Query Service eine
 196 entsprechende Abfrage aus, die neben den Einrichtungen selbst auch den Namen ihrer Übergeordneten
 197 Einrichtung, ihre Email-Adresse sowie die URL für ihre Webseite ausgibt (Abfrage 3.1).¹⁵ Die mit Rauten
 198 versehenen Zeilen erklären jeweils die Funktion des Codes in der folgenden Zeile.

¹⁵ <https://query.wikidata.org/> Die konkrete Abfrage ist unter dem [Link](#) (zuletzt abgerufen am 27.02.2023) erreichbar.

Abfrage 3.1: FDM-Servicestellen

```

1 # Festlegung der in der Ausgabe angezeigten Variablen
2 SELECT DISTINCT ?Organisationseinheit ?OrganisationseinheitLabel ?Email ?Website
   ↪ ?EinrichtungLabel
3
4 WHERE {
5 # Die Variable "Organisationseinheit" hat das Property (wdt:) "ist ein" (P31) mit dem
   ↪ Wert (wd:) "Organisationseinheit" (Q679206)
6   ?Organisationseinheit wdt:P31 wd:Q679206.
7 # Die Variable "Organisationseinheit" hat das Property (wdt:) "Arbeitsgebiet" (P101)
   ↪ mit dem Wert (wd:) "Forschungsdatenmanagement" (Q30089794)
8   ?Organisationseinheit wdt:P101 wd:Q30089794.
9 # Die Variable "Einrichtung" wird mit dem Wert des Properties (wdt:) "ist Teil von"
   ↪ (P361) der Variable "Organisationseinheit" belegt
10  ?Organisationseinheit wdt:P361 ?Einrichtung.
11 # Die Variable "Email" wird mit dem Wert des Properties (wdt:) "Email" (P968) der
   ↪ Variable "Organisationseinheit" belegt. Das Vorhandensein dieses Werts ist
   ↪ Optional
12  OPTIONAL { ?Organisationseinheit wdt:P968 ?Email. }
13 # Die Variable "Email" wird mit dem Wert des Properties (wdt:) "offizielle Webseite"
   ↪ (P856) der Variable "Organisationseinheit" belegt
14  OPTIONAL { ?Organisationseinheit wdt:P856 ?Website. }
15 # Der Wikibase Label-Service wird eingebunden und die Bezeichnungen der Items auf
   ↪ Englisch genutzt
16 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
17 }

```

199

200 Diese Abfrage lässt sich als ein ständig aktualisiertes Verzeichnis der FDM-Servicestellen verwenden,
 201 das die in Wikidata hinterlegten Informationen bei jeder Abfrage erneut abrufen. Werden neue Servicestel-
 202 len angelegt, tauchen sie somit unmittelbar in den Suchabfragen auf. Die Abfrage ist auch um weitere
 203 Informationen erweiterbar, etwa um die Geokoordinaten der Einrichtungen, wodurch sich neue Darstel-
 204 lungsmöglichkeiten ergeben. Dies illustrieren wir am zweiten Anwendungsfall.

205 **3.2 Fallbeispiel 2: NFDI**

206 Unser zweites Beispiel behandelt die Konsortien der NFDI. Die folgende Abfrage erfasst die im Rahmen der
 207 NFDI geförderten Konsortien anhand der beteiligten Standorte. Im Falle der NFDI-Konsortien existierte zu
 208 Beginn unserer Arbeit bereits eine lebhafte Community, die zumindest in Teilen Daten zu den Konsortien
 209 in Wikidata eingearbeitet hatte. Hier wurde die Datenbasis im Laufe des Jahres 2022 durch uns ergänzt.
 210 Für die Konsortien der 1. und 2. Ausschreibungsrunde wurden dabei die in GEPRIS verzeichneten Daten
 211 zu Applicant, Co-Applicant und Participant-Institutionen als Referenzpunkt verwendet. Da die Konsortien
 212 der 3. Ausschreibungsrunde noch nicht in GEPRIS verzeichnet waren, wurde für sie auf die in den durch
 213 die DFG veröffentlichten Absichtserklärungen zur Antragstellung gemachten Angaben zurückgegriffen.
 214 Über den jeweiligen Ursprung eines Datums kann im Zweifel die zugeordnete Referenz Auskunft geben.
 215 Für das Funktionieren der Abfrage sind nur zwei Properties eines NFDI-Konsortiums zentral: *instance of*
 216 (P31), sowie *affiliation* (P1416). Die Zusammensetzung der Statements ist in Tabelle 3 aufgeführt, wir gehen
 217 an dieser Stelle jedoch nicht im Detail auf sie ein. Tabelle 4 gibt ergänzend dazu aber einen Überblick über
 218 weitere Statements, die die NFDI-Konsortien beschreiben, die in der Abfrage nicht verwendet werden, die
 219 jedoch in Wikidata vorhanden sind. Zu ihnen gehören neben bereits in der Darstellung der Servicestellen
 220 verwendete Informationen wie Webseite oder Email-Adresse auch Aspekte wie die GEPRIS-Projekt-ID, die
 221 Einordnung in der NFDI-Konferenzklassifikation oder das Datum des Förderbeginns gehören.

222 [Tabelle 3: Übersicht der Statements zu den NFDI-Konsortien, die in der folgenden Abfrage zentral sind.](#)

	Property	Value	Qualifier	Qualifier Value(s)
Item	Instance of (P31)	accepted NFDI consortium (Q98270496)	-	-
	affiliation (P1416)	Alle zugehörigen Institutionen und Organisationen	object has role (P3831)	applicant (Q54875338) represented by (P1875)+ Name von Vorsitzendem oder Vorsitzender co-applicant (Q105906738) participant (Q105906860)

223

224

Tabelle 4: Übersicht von weiteren Statements zu NFDI-Konsortien, die zwar nicht in der folgenden Abfrage verwendet werden, die jedoch in den Einträge zu den NFDI-Konsortie enthalten sind.

	Property	Value	Qualifier	Qualifier Value(s)
Item	sponsor (P859)	German Research Foundation (Q707283)	-	-
	participant (P710)	Alle zugehörigen Personen	subject has role (P2868)	spokesperson (Q17221) represents (P1268) + Institution co-spokesperson (Q111353657) participant (Q105906860)
	email address (P968)	Mailto: Email-Adresse	-	-
	official website (P856)	Link	language of work or name (P407)	Sprache(n)
	GEPRIS project ID (P4870)	ID	-	-
	chairperson (P488)	Name Vorsitzende oder Vorsitzender	-	-
	inception (P571)	Datum Beginn	-	-
	field of work (P101)	research infrastructure (Q1438053) und die anderen Bereiche	-	-
	part of (P361)	National Research Data Infrastructure (Q61658497)	-	-
	parent organization (P749)	German National Research Data Infrastructure (Q105757481)	-	-

225

226 Die folgende Abfrage generiert eine Kartendarstellung der Standorte, die an den geförderten NFDI-
 227 Konsortien beteiligt sind.¹⁶ Diese werden über Markercluster abgebildet, die sich beim Heranzoomen
 228 zunehmend aufteilen, bis einzelne Standorte sichtbar werden. Durch Klicken auf die Marker werden Infor-
 229 mationen zu Standort, zum NFDI-Konsortium, an dem die Beteiligung erfolgt, sowie die Rolle innerhalb
 230 des Konsortiums angezeigt. Grundlage dieser Darstellung sind die Geokoordinaten der an den Konsortien
 231 beteiligten Einrichtungen, die Unabhängig von den Einträgen der Konsortien existieren und die im Zuge

¹⁶ <https://query.wikidata.org/> Die konkrete Abfrage ist unter diesem [Link](#) (zuletzt abgerufen am 27.02.2023) erreichbar.

232 der Abfrage erfasst werden. Sämtliche abgefragten Informationen lassen sich jedoch gleichermaßen in
 233 tabellarischer Form anzeigen.

Abfrage 3.2: NFDI

```

1 # Festlegung der Standarddarstellung der Ergebnisse als Karte unter Verwendung von
  ↳ Markerclustern
2 #defaultView:Map{"layer":"?affiliationTypeLabel", "markercluster": "true"}
3 # Festlegung der in der Ausgabe angezeigten Variablen
4 SELECT ?Konsortium ?KonsortiumLabel ?AffiliationTypeLabel ?Institution
  ↳ ?InstitutionLabel ?geoLoc
5 # Festlegung der Kriterien
6 WHERE {
7 # Die Variable "Konsortium" hat das Property (wdt:) "ist ein" (P31) mit dem Wert (wd:)
  ↳ "angenommenes NFDI-Konsortium" (Q98270496)
8   ?Konsortium wdt:P31 wd:Q98270496.
9 # Die Variable "statement" wird mit der Statement-Node (p:) "Zugehörigkeit zu" (P1416)
  ↳ belegt
10  ?Konsortium p:P1416 ?statement.
11 # Die Variable "Institution" wird mit dem Wert der Statement-Node (ps:) "Zugehörigkeit
  ↳ zu (P1416) belegt
12  ?statement ps:P1416 ?Institution.
13 # Die Variable "AffiliationType" wird mit dem Wert des Qualifiers (pq:) "Objekt
  ↳ fungiert als" belegt
14  ?statement pq:P3831 ?AffiliationType.
15 # Die Variable "geoLoc" wird mit dem Wert "geographische Koordinaten" (P625) der
  ↳ Variable "Institution" belegt. Das Vorhandensein dieses Wertes ist optional
16  OPTIONAL { ?Institution wdt:P625 ?geoLoc. }
17 # Die Variable "geoHead" wird mit dem Wert "geographische Koordinaten" (P625) der
  ↳ Hauptverwaltung (P159) der Variable "Institution" belegt. Das Vorhandensein dieses
  ↳ Wertes ist optional
18  OPTIONAL { ?Institution (wdt:P159/wdt:P625) ?geoHead. }
19 # Die Variablen "geoLoc" und "geoHead" werden in der Variable "geoLoc" zusammengeführt.
  ↳ Wenn "geoLoc" bereits belegt ist, bleibt dieser Wert erhalten, wenn er leer ist,
  ↳ wird mit dem Wert von "geoHead" aufgefüllt
20  BIND(COALESCE(?geoLoc, ?geoHead) AS ?geoLoc)
21 # Der Wikibase Label-Service wird eingebunden und die Bezeichnungen der Items auf
  ↳ Englisch genutzt
22  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "en". }
23 }
24 # Die Ergebnisse werden in der Tabellendarstellung aufsteigend nach dem Wert der
  ↳ Variable "InstitutionLabel" sortiert
25 ORDER BY ASC (?InstitutionLabel)

```

234

235 Die Kartendarstellung bietet einen interaktiven Zugang, um die Beteiligung an der NFDI aus ihrer
236 räumlichen Verteilung heraus zu erkunden. Wie auch schon bei der Abfrage der FDM-Servicestellen
237 lassen sich die Informationen zur NFDI einfach aktualisieren, etwa wenn es zu Veränderungen in der
238 Konsortienbeteiligung kommt. Die in ihrer Gesamtheit sehr umfangreiche Beteiligung an der NFDI lässt
239 sich zudem über spezifischere Abfragen einschränken und so etwa auf bestimmte Fragestellungen hin
240 darstellen – etwa auf eine Beteiligung aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Dies möchten wir
241 an dieser Stelle jedoch nicht weiterverfolgen, sondern in die Diskussion über die Potentiale wie auch
242 die Grenzen dieses Ansatzes zur Sammlung und Darstellung von Informationen zu FDM-Strukturen
243 übergehen.

244 **4 Diskussion: Chancen und Grenzen des Einsatzes von Wikidata**

245 Die vorgestellten Beispiele verdeutlichen, dass sich relevante Strukturen im Bereich FDM gut mittels
246 Wikidata abbilden lassen. Einige Chancen und Herausforderungen dieses Ansatzes sollen an dieser Stelle
247 besonders hervorgehoben werden. Grundsätzlich sind die Daten in Wikidata communitygepflegt. Sie sind
248 öffentlich zugänglich und können auch von allen Nutzenden geändert werden. Die Missbrauchspotentiale
249 eines solchen Ansatzes sind offensichtlich: Daten können im Grundsatz beliebig verfälscht und entfernt
250 werden. Das Risiko, dass dies geschieht, sollte jedoch abgewogen werden. Jede Änderung in den Daten
251 wird in Wikidata automatisch dokumentiert und es existieren Mechanismen, um die Editierbarkeit ein-
252 zuschränken und böswilligen Eingriffe in den Datenbestand entgegenzuwirken. Für den Bereich FDM
253 scheint uns das Risiko von kontroversen Daten oder von Sabotageakten jedoch insgesamt überschaubar.

254 Unabhängig von destruktivem Verhalten bedarf der Aspekt der Datenqualität jedoch besonderer Diskus-
255 sion. Durch die vielfältigen Beitragenden kann es in Wikidata leicht dazu kommen, dass Daten heterogen
256 abgebildet werden. In unseren diskutierten Beispielen hat sich dies etwa im Falle der Geokoordinaten in
257 den Kartendarstellungen gezeigt, für die auf zwei unterschiedliche Werte zurückgegriffen wurde: einen
258 unmittelbaren Wert für die Koordinaten der Einrichtungen sowie einen Wert für den Sitz der Hauptverwal-
259 tung. Zudem erfassen die Abfragen dort auch Institutionen, die über mehrere Einträge für Geokoordinaten
260 verfügen. Andersherum gibt es auch Einrichtungen, deren Einträge keine Geokoordinaten enthalten. Es
261 ist offensichtlich, dass solche Mehrfacheinträge oder Datenlücken in einer Kartendarstellung zu einer Ver-
262 zerrung führen können. Und es ist ebenso möglich, dass sich unter den verknüpften Informationen falsche
263 Daten befinden. Deshalb gilt es, im Umgang mit den Daten ein Bewusstsein für mögliche Fehlerquellen
264 und Lücken zu bewahren. Die Fehlerquellen unterscheiden sich dabei im Übrigen nicht grundsätzlich von
265 denen bei Abfragen geschlossener und von Grund auf selbst generierter Datenbestände. Eine Abwägung,
266 inwieweit ein Datensatz eine gegebene Frage adäquat beantworten kann, ist stets zu treffen.

267 Besonders hervorheben möchten wir in diesem Zusammenhang aber die Potentiale der nutzenden-
268 getriebenen Pflege des Datenbestands. Bezogen etwa auf das Verzeichnis der FDM-Kontaktstellen lässt
269 sich dieses mit geringen Hürden von den Einrichtungen in Frage ergänzen und aktuell halten, wenn bei-
270 spielsweise an einer Einrichtung eine Kontaktstelle neu eingerichtet wird oder eine Veränderung in den
271 Kontaktdaten erfolgt. Werden die Daten tatsächlich genutzt, etwa in Form von Übersichtsdarstellungen,
272 lässt sich auch eine kontinuierliche Qualitätssicherung aus der Nutzendenschaft heraus einrichten. Denn

273 fällt bei Nutzung der Daten auf, dass Informationen fehlen oder falsch sind, lassen sich diese umgehend
274 ergänzen und korrigieren. Dass dies einen engagierten Kreis von Nutzenden voraussetzt, die auch in der
275 Lage sind, Daten in Wikidata zu bearbeiten, soll nicht ausgeblendet werden. Die Hürden für die Bear-
276 beitung von Daten oder das Erstellen von neuen Items nach einem etablierten Muster erscheinen uns
277 jedoch insgesamt überschaubar. Und wo für das Erstellen von komplexeren Abfragen eine zumindest
278 grundlegende Auseinandersetzung mit SPARQL unumgänglich scheint, ist diese nicht nötig, um durch die
279 Pflege von Einträgen zum Datenbestand beizutragen.

280 Im Vergleich mit redaktionell verwalteten Informationsressourcen erscheint uns vor allem die Geschwin-
281 digkeit, mit der Änderungen vollzogen werden können, als ein Vorteil. Denn es sollte nicht unbedacht
282 bleiben, dass auch von einer designierten Redaktion betreute Angebote grundsätzlich in gleicher Weise
283 anfällig für veraltete Daten oder Fehler sind. Gegenüber der offenen Bearbeitung in Wikidata haben Sie
284 jedoch den Nachteil, dass Ergänzungen und Korrektur von Fehlern stets über die Redaktion gehen müssen,
285 womit Verzögerungen einhergehen können. Wir sind der Ansicht, dass die Potentiale einer öffentlichen und
286 communitybasierten Datenverwaltung in Wikidata, die auch den Prozess der Datenpflege dokumentiert,
287 die Risiken in unseren Anwendungsszenarien deutlich überwiegen.

288 Die in den Wikidata Query Service integrierten Darstellungsmöglichkeiten beinhalten neben den hier
289 generierten Tabellen und Karten auch weitere Optionen wie etwa Netzwerkgraphen. Diese bieten bereits
290 wesentliche Möglichkeiten, um die in Wikidata enthaltenen Daten auszuwerten, sind aber letztlich begrenzt.
291 Hier erscheint die leichte Integrierbarkeit von Wikidata als ein wesentliches Plus. So lassen sich die SPARQL-
292 Abfragen leicht etwa in Jupyter Notebooks integrieren und dort für komplexere Auswertungen verwenden.
293 Gerade bei Fragen wie im Bereich der FDM-Landschaft, in denen sich die Datengrundlage kontinuierlich
294 wandelt, stellen die auf diesem Weg einfach wiederholbaren Auswertungsworkflows eine wesentliche
295 Zeitersparnis dar. Dass die Nachvollziehbarkeit, die solche Auswertungsansätze bieten, für den Bereich
296 FDM mehr als eine Zier sind, soll dabei trotz der Offensichtlichkeit kurz erwähnt sein.

297 Doch natürlich steht den Vorteilen in der Auswertbarkeit die Seite der Dateneingabe entgegen. Diese
298 stellt einen nicht unterheblichen Aufwand dar. Wikidata bietet jedoch auch die Möglichkeit, Einträge
299 durch den Einsatz von Bots automatisiert zu bearbeiten und zu erstellen. Davon abgesehen, dass deren
300 Programmierung nicht gänzlich trivial ist, stehen die entscheidendere Hürden jedoch bezogen auf FDM
301 oft bei den Datenquellen. Wie unsere Beispiele zeigen, kann die Bereitstellung unterschiedlich erfolgen.
302 So gibt es im Falle der FDM-Servicestellen keine zuständige Stelle, die diese Daten gezielt erfassen würde.
303 Wikidata selbst könnte hier, eine entsprechende Pflege aus der Community heraus vorausgesetzt, zur
304 hauptsächlichen Datenquelle werden. Anders ist es bei den Förderdaten gelagert. Denn wo der Förderkata-
305 log des Bundes immerhin einen Export von csv-Dateien bietet, der sich automatisiert verarbeiten lässt,
306 sind die Daten in GEPRIS nur über eine Webansicht zugänglich. Zwar sind die Daten in beiden Fällen
307 nicht unstrukturiert, wünschenswert wären aber zweifelsohne dokumentierte Schnittstellen, die einen
308 niederschweligen Zugriff ermöglichen. Dies würde Workflows erlauben, die sowohl die Vollständigkeit
309 als auch die Aktualisierung der Daten in regelmäßigen zeitlichen Abständen sicherstellen. Denn gerade
310 für große Strukturen wie die NFDI, deren Dynamik aufgrund der Vielzahl der Beteiligten schnell zu einer
311 Zerfaserung führen kann, stellt die Aktualität der Daten eine große Herausforderung dar, bei der eine
312 manuelle Überprüfung schnell an ihre Grenzen stößt.

313 5 Fazit und Ausblick

314 Wir hoffen, dass wir mit unserem Beitrag illustrieren konnten, wie sich Wikidata in der dynamischen
315 FDM-Landschaft als ein Werkzeug einsetzen lässt, das hilft, einen Überblick über Akteure und Aktivitäten
316 zu behalten oder zu gewinnen. Sicherlich erfordert das Erstellen von Abfragen an Wikidata eine gewisse
317 Einarbeitung, das Erstellen von Einträgen nach einem etablierten Muster erscheint demgegenüber jedoch
318 niederschwellig und ermöglicht so die communitygetriebene Pflege des Datenbestands.

319 Die vorgestellten Abfragen sind jedoch raumlos, wenn sie nicht adäquat eingebunden werden. Wiki-
320 data kann deshalb sicherlich nicht die eingangs genannten schon bestehenden Informationsquellen wie
321 Forschungsdaten.info oder Forschungsdaten.org ersetzen. Vielmehr denken wir, dass die Einbettung
322 von Inhalten, die in Wikidata gepflegt werden, eine adäquate Ergänzung der dort vorhandenen Inhalte
323 darstellen kann, die durch die verteilte Bearbeitung besonders einfach aktuell gehalten werden kann. Durch
324 die Einbindung von Übersichten auf Grundlage von Wikidata, bspw. die an NFDI-Konsortien beteiligte
325 Standorte, lassen sich die vorhandenen Informationen in einen größeren Zusammenhang setzen und auf-
326 werten. Die Ergänzungen dieser Informationen tragen zudem zur Vernetzung der verschiedenen Akteure
327 bei.

328 Die gleiche Datengrundlage lässt sich dabei für unterschiedliche Zielgruppen abhängig von deren In-
329 teressenschwerpunkten aufbereiten. Möchte man wissen, in welchen Bundesländern welche Aktivitäten
330 stattfinden oder welcher Typus von Einrichtung sich an einem Projekt beteiligt? Wikidata erlaubt es, auch
331 komplexe Fragestellungen zu beantworten. Da bereits ein massiver Bestand an Daten, etwa zu Forschungs-
332 einrichtungen oder administrativen Zusammenhängen, vorhanden ist, werden sich neue Daten in vielen
333 Fällen leicht ergänzen und Verknüpfen lassen. Dies möchten wir in weiterer Arbeit ausführen. Wichtig ist
334 bei allem, einen hinreichenden Konsens hinsichtlich der Abbildung von gleichartigen Entitäten zu finden,
335 um nicht mit Datensalat zu enden. Hier gilt es also, kontinuierlich den Austausch zwischen Interessier-
336 ten zu suchen und Musterhafte Lösungen zu adaptieren. Wir hoffen, dass unser Beitrag dazu einlädt,
337 sich mit den Möglichkeiten von Wikidata auseinanderzusetzen und sich an der Pflege der Datenbasis zu
338 FDM-Strukturen zu beteiligen. Die Offenheit und Transparenz der Daten steht einem Thema wie FDM gut.

339 Danksagung

340 Wir danken der gesamten Wikidata-Community für Ihre Arbeit, insbesondere aber den Mitwirkenden am
341 Wikidata Project NFDI und unter diesen Cord Wiljes für vielfältige Anregungen. Dank gebührt ebenfalls
342 Amar Suljkic für seine Unterstützung bei der Dateneingabe.

343 Der Autor Évariste Demandt möchte sich bei Bund, Ländern und bei der Gemeinsamen Wissenschafts-
344 konferenz (GWK) für die Förderung und Unterstützung im Rahmen des Konsortiums NFDI4Ing bedanken.
345 Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 442146713.